

XX АСРНИНГ 80-ЙИЛЛАРИДАГИ ҚАЙТА ҚУРИШ ДАВРИДА САНОАТ СОҲАСИДАГИ ҲОЛАТЛАР ҲАҚИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

Тангрикулов Жамшид Эркинович

Термиз давлат педагогика институти ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада XX асрнинг 80-йилларидаги қайта қуриш даврида Ўзбекистон ССРнинг саноати соҳасидаги бир қанча муаммолари ҳақида бир қатор мулоҳазалар баён этилган.

Калит сўзлар: XX асрнинг 80-йиллари, Қайта қуриш, саноат, Ўзбекистон ССР, иқтисодиёт, енгил саноат, озиқ – овқат саноати, миллий ишлаб чиқариш, КППС, “Тошқишлоқмаш”, “Ўзбекқишлоқмаш”, “Чирчикқишлоқмаш”.

XX асрнинг 80-йиллари ўрталарига келиб Ўзбекистонда бир ярим мингдан ортиқ йирик ишлаб чиқариш, илмий-ишлаб чиқариш бирлашмалари, комбинат ва корхоналар бор эди. Республика саноати СССР саноатининг таркибий қисми сифатида шакллантирилиб улар асосан марказ манфаатлари учун сафарбар этилар ҳамда шу мақсадларда тармоқлар ривожлантириб борилди. Ўзбекистоннинг ишлаб чиқариш усули ва услуби минтақавий хусусиятга эга бўлиб, халқ хўжалиги таркибини марказий бошқарувига тўла бўйсундирилганлиги билан ҳам ҳарактерланар эди.

Халқ хўжалигини техника билан таъминлашда машинасозлик ва металга ишлов бериш саноати йўлга қўйилди. Лекин, бу том маънодаги машинасозлик эмас эди. Чунки, машинасозлик учун зарур бўлган аксарият эҳтиёт қисмлар бошқа ҳудудлардан олиб келинар ва республикада йиғилар эди. Масалан, Тошкент трактор заводи, “Тошқишлоқмаш” заводи, “Ўзбекқишлоқмаш”, “Чирчикқишлоқмаш” ва Тошкент экскаватор заводлари мисолида кўриш мумкин. Умуман 1980 йил ўрталарига келиб Ўзбекистон саноати 100 дан зиёд

тармоқдан иборат, бўлиб уларнинг орасида электр энергетика, химия ва нефт химияси, металлургия, ёқилғи саноати ва машинасозликнинг турли хиллари бор эди [Шистер Г.1985.–Б.37.]. Масалан, ўн биринчи беш йилликда 200 тадан зиёд йирик ишлаб чиқариш объектилари ишга туширилган[2. Б.49.]. Аммо бу борада ишлаб чиқарувчи кучлар, аввало саноат объектлари асосан стихияли равишда, ҳар хил ўзбошимчалик, буйруқбозлик қарорлари асосида, кўпинча илм-фан, лойиҳа муассасалари обрўли мутахассисларнинг тавсиялари мутлақо эътиборга олинмай жойлаштирилди[3]. Масалан, Фарғона водийсида XX асрнинг 80-йилларида 300 дан ортиқ[4] корхона ишлаб турган.

Совет ҳукуматида эса дастлабки биринчи ўн йиллар давомида шаклланган бошқарувнинг маъмурий буйруқбозлик усули ижтимоий-иқтисодий соҳадаги аҳволни маълум доирада сақлаб туриб, “социалистик жамият” имкониятларга ҳаддан ташқари урғу берилди, эркин бозор муносабатларидан воз кечиб социалистик иқтисодиётнинг экстенсив ривожланиш йўли танланди. Бу эса кўп ҳолларда ишлаб чиқаришга кетган ҳаражатлар миқдорининг олинадиган даромад миқдоридан ортиб кетишига олиб келган. Кўп ҳолатларда маҳсулот ишлаб чиқаришни кўпайтириш асосан (97%) экстенсив омиллар ҳисобига, унинг атиги 3 %игина[5] меҳнат унумдорлигини ошириш ҳисобига амалга оширилган. Иқтисодиётдаги бундай ёндашувлар сарф-ҳаражатлар миқдорининг кескин ортишига, иқтисодий самарадорликни етарли даражада таъминланмаслигини кўрсатди. Ишлаб чиқаришни ташкил этиш борасида қанча ҳаракат қилинмасин, текисчилик ва тенг тақсимлаш принциплари исканжасида қолган иқтисодиёт ўзини ўзи ривожлантириш имкониятларидан маҳрум бўлди. Бундай омиллар натижасида 1980 йиллар ўрталаридан мамлакат иқтисодиёти чуқур салбий ўзгаришларга юз тутди.

Корхоналарни юқори сифатли маҳсулот ишлаб чиқаришга қизиқтириш мақсадида ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар сифат категориялари бўйича

аттестациядан ўтказилган. Олий сифатли маҳсулотларнинг улгуржи баҳосига қўшимча 30 %гача қўшимча нарх қўйиш белгиланган. Эски, самара бермайдиган маҳсулот ишлаб чиқарганлиги учун қўлланиладиган иқтисодий санкциялар кучайтирилган.

Шу даврдан бошлаб енгил саноат корхоналарининг янги маҳсулот ишлаб чиқаришни зудлик билан амалга оширишдан манфаатдорлигини кўтариш, “Янгилик” индексли товарларга устама нархлар қўйиш соҳасидаги ҳуқуқлари маълум даражада кенгайтирилди. ...шунга қарамадан, республикамизнинг қатор министрлик ва идоралари, ишлаб чиқариш бирлашмалари, бу муҳим ишга етарли эътибор бермаган[6]. Улар янги маҳсулотларни ишлаб чиқаришни ўзлаштириш, эскириб қолган маҳсулотларни тайёрлашни тўхтатиш ишида нўноқлик қилган.

Шунинг учун ҳам марказ томонидан сарф-ҳаражати чексиз, самарасиз совет иқтисодини таназзулдан сақлаб қолиш учун жиддий ўзгаришлар қилиш зарурлиги кун тартибига қўйила бошланди. XX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб ҳаётнинг барча жабҳалари каби саноатни ислоҳ қилишга, ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишга ҳаракат қилинди. Хусусан, КПСС МК Бош секретари М.С.Горбачёв 1985 йил 23 апрелдаги КПСС МК пленумидаги маърузасида ўзининг ғоявий принциплари ва янги йўлини илк марта кенг жамоатчиликка эълон қилди[7]. Шунингдек, 1985 йил 11 июнда КПСС МКда ўтказилган кенгашда қилган “Партия иқтисодий сиёсатининг туб масаласи” номли маърузасида илк бор қайта қуриш сиёсатининг айрим жиҳатларини тўғри кўрсатишга ҳаракат қилган ва унда ишлаб чиқаришдаги мавжуд ҳолатга тўхталиб, ишлаб чиқариш фондларининг анча қисми эскирганлиги, оқибатда капитал ремонт ҳаддан ташқари қаппайиб кетганлигини, экстенсив хўжалик юритиш усуллари ҳамон мавжуд эканлигини таъкидлаган[8]. Шундан келиб чиқиб партия томонидан кейинги ислохотлар мобайнида қатор муҳим вазифалар белгиланди.

Жумладан, давлатни иқтисодий ва социал ривожлантиришнинг 1986-1990 йилларга ҳамда 2000 йилгача мўлжалланган асосий йўналишлари лойиҳасида саноат тармоқларида жиддий ўзгаришлар, хўжалик юритишнинг янги методлари, меҳнат жамоалари ва бошқарув органларини ишлаб чиқаришни ривожлантиришнинг интенсив усулларидан фойдаланишга қатъият билан ўтказиш, фан-техника тараққиётини жадаллаштириш, харажатларни камайтириш[9] каби қатор устувор вазифалар белгиланди. Ўн иккинчи беш йилликда саноат маҳсулотларини 24-27 фоизга[10] ошириш белгиланган. Кейинги ислохотлар жараёнида эса белгиланган мақсад ва вазифалар реал ҳаётда ўзининг иқтисодий самарадорлигини кўрсатмади. Ўтказилган ислохотларнинг чекланганлиги, йўл қўйилган камчиликлар, унинг қисқа муддатларга мўлжалланганлиги ишлаб чиқаришни тубдан яхшилаш, кўрсаткичларни ўстириш учун барқарор асос яратилмаслигига олиб келди. Бу йилларда социалистик иқтисодий тизим режа ортидан қувиш. эришилган кўрсаткичларни бўрттириб кўрсатиш “хасталигини” келтириб чиқарди.

Мазкур йилларда мамлакатда диний идораларни қаттиқ назорат остига олиш, уларнинг сонини камайтириш ва фаолиятини доимо назорат остида олиб туриш кучайди. Жумладан, дафн ва таъзия маросимларига “социалистик” мафқуранинг салбий таъсирини қуйидаги мисолда кўриш мумкин: “Азадор хонадонга таъзия билдирган раҳбар ёки зиёли қатлам вакилига оғир иш ва синов эди.

Адабиётлар

1. Шистер Г. Ўзбекистон кўп миллатли ишчилар синфининг шаклланиши ва ривожланиши // Ўзбекистон коммунисти. 1985. №10, -Б.37.
2. СССРни иқтисой ва социал ривожлатиришнинг 1986-1990 йилларга ҳамда 2000 йилгача бўлган даврга бўлган мўлжалланган асосий йўналишлари

- лойихаси тўғрисида. Ўзбекистон ССР Министрлар Советининг Раиси Ғ.Ҳ. Қодиров доклати // Ўзбекистон коммунисти. 1986. №2,- Б.49.
3. Ўзбекистон Компартияси Марказий Комитети биринчи секретари И.А.Каримовнинг 1989 йил 19 августда Ўзбекистон Компартияси Марказий Комитети XVI пленумида сўзлаган нутқи // Ўзбекистон коммунисти. 1989. №10, - Б.6.
4. Коммунист. 1986 йил 17 декабрь.
5. Области социал-иқтисодий ривожлантирайлик // Коммунист. 1986 йил 18 декабрь.
6. Ўз МА. Р-2806-фонд, 1-рўйхат, 12-иш, 15-21 варақлар.
7. “Совет Ўзбекистони”, 1985 йил 24 апрель.
8. “Совет Ўзбекистони”, 1985 йил 12 июнь.
9. Партиянинг иқтисодий стратегияси // Совет Ўзбекистони. 1985 йил 12 ноябр.
10. XI беш йилликнинг асосий якунлари ва ҳамда республика социал иқтисодий тараққиётини жадаллаштириш вазифалари // Ўзбекистон коммунисти. 1986. №2,- Б. 14.
11. Meligaliyevich, Q. A. (2021). NEW UZBEKISTAN IN A NEW NEIGHBORHOOD RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA. Eurasian Journal of Academic Research, 1(6), 12-19.
12. Курбонов, А. (2022). ДРЕВНЕЙШЕЙ КУЛЬТОВОЕ МЕСТО В СРЕДНЕЙ АЗИИ. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 2(17), 1-5.
13. Isayev, Oybek. "THE CULTURAL LIFE IN SURKHAN OASIS: INFORMING OF ACHIEVEMENTS AND PROBLEMS BASED ON ARCHIVAL MATERIALS (1925–1941 YEARS)." *The Light of Islam* 2019.4 (2019): 31.
14. Исаев, О. А., and Б. С. Сафаров. "Проблемы здравоохранения в Сурхандарьинской области (1925-1941 гг.)." *Бюллетень науки и практики* 6.11 (2020): 433-438.

15. Исаев, Ойбек Ахмед. "Освещение проблем образования Сурханского оазиса в архивных материалах (1920-1930 гг.)." *Бюллетень науки и практики* 6.8 (2020): 289-294.